

STORY FLOW

Gruppo: GArBA

Membri del gruppo: Giulio Baldini - Marco Galanti

KEYWORDS

- MESSAGGIO;
- COMUNICAZIONE;
- FILO ROSSO;
- INTERATTIVO;
- 5 SENSI + 1;
- SCORREVOLE.

"Keywords"

Tema: storyboard

20min.

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

TRACCIA

FRESCO

INTERATTIVO

COLORATO

GIOVANE

MESSAGGIO

COMUNICAZIONE

SCORREVOLE

INTUITIVO!

SUONO } SESTO
5 SENSI } SENSO

UNIVOCO

FILO ROSSO

INASPETTATO

QUESTO,
-NON È- UNO
STORYBOARD

PREVISIONE

ascolta

vivi attivamente l'esperienza

dal il tuo contributo

BOX DOMANDE IPOTETICHE:

1. C'è qualcuno del gruppo che ha mai utilizzato questo strumento?
2. Cos'è uno storyboard?

Inserire altre domande

3. È SEMPRE UTILE ED EFFICIENTE?

4. LO POSSIAMO USARE IN ALTRE FASI DELLA PROGETTAZIONE LO STORYBOARD?

IMPROV

"Concept" ~~ALGORITMO DI UNO STORYBOARD~~

Keywords selezionate (max.6): **MESSAGGIO - COMUNICAZIONE**
FILO ROSSO - ITERATIVO - 5 SENSI + 1 - SCORREVOLE.

#DESIGN THINKING: mettere il cliente al centro del processo di pianificazione, costringendo i membri del team ad affrontare le nuove idee DALLA PROSPETTIVA DEL CONSUMATORE.

SI PUÒ TORNARE INDIETRO NELLE SCELTE?

Diamo all'utente la possibilità di "scegliere liberamente" le azioni/comportamenti con cui proseguire la storia.

NUDGE!

Sfruttare la propensione dell'individuo ai BIAS COGNITIVI, nel prendere RAPIDAMENTE DECISIONI

(Spaler: qualunque decisione ti porterà al prob.)

TECNICA?

RISULTATI

Far vivere all'utente il PROBLEMA analizzato -> massima comprensione del perchè deve esse riprogettato.

FISICO O DIGITALE? ANALOGICO

UTENTI? CHIUNQUE -> OBIETTIVI?

TEAM PROGETTAZIONE E UTENTE

Creare uno storyboard INTERATTIVO e DINAMICO

-> IF -> ELSE

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

CONCEPT

DISCUSSION

Discussion :

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

NOI LO STRUMENTO LO ABBIAMO PROGETTATO!

Adesso ci manca capire come renderlo fruibile al progettista
NON LAVORIAMO SULLA STORIA MA SULLO SCHELETRO DELLA STORIA

ABSTRACT

Il progetto propone la realizzazione di uno storyboard interattivo basato su un algoritmo intuitivo che consente ai progettisti di inserire molteplici bivi decisionali durante la narrazione.

L'innovazione chiave risiede nell'implementazione di "nudge" educativi, promuovendo il concetto di "sbagliando si impara". Gli utenti, prendendo decisioni incorrette, vivranno le conseguenze degli errori nel contesto della storia, evidenziando le lezioni apprese.

L'algoritmo guiderà gli utenti verso il percorso corretto, combinando intrattenimento e apprendimento. Questa interfaccia interattiva offrirà un'esperienza coinvolgente che incoraggia la partecipazione attiva e consapevole degli utenti, promuovendo il pensiero critico e la riflessione attraverso una narrazione dinamica e formativa.

Elemento fondamentale

**ESPERIENZA
PARTECIPATIVA**

Lo storyboard interattivo proposto mira a
SFIDARE E DISINTEGRARE
il classico schema di narrazione predefinito
IMPOSTO DAL PROGETTISTA.

A differenza delle tradizionali storie
predeterminate, in cui gli utenti sono
PASSIVI SPETTATORI
di un racconto già deciso, questo
progetto offre un'esperienza in cui
**L'UTENTE DIVENTA IL CO-CREATORE
DELLA TRAMA**

Elemento fondamentale

**IMPARARE DAGLI
ERRORI**

L'uso di "nudge" educativi porta gli utenti
**AD AFFRONTARE LE CONSEGUENZE
DELLE LORO SCELTE**

imparando attraverso l'errore
e le correzioni proposte dall'algoritmo.

Il sistema di bivi decisionali
**ROMPE LA LINEARITA'
DELLA NARRAZIONE**

riconoscendo così agli utenti un ruolo
attivo nel plasmare gli eventi della storia.

SU QUALI FASI PUÒ OPERARE IL PROGETTISTA

1

STORIA

Individuare il tema che si vuole trattare e la storia mediante la quale articolare il racconto

2

PROBLEMA

Individuare il problema verso il quale si vuol far convergere la riflessione dell'utente

3

SOLUZIONE

Ad ogni scelta errata, l'algoritmo, non fermerà l'utente, ma lo condurrà alla conseguenza di tale scelta errata.

4

FINALE

Ad ogni scelta errata, lo storyboard guiderà l'utente nella comprensione dell'errore per poi condurlo, nella giusta sequenza, alla soluzione

FASI DI IDEAZIONE

DEFINIZIONE STEP

Capire su quanti bivi decisionali si baserà la storia raccontata

AZIONI E CONSEGUENZE

Definire quali scelte condurranno ad errori e quali faranno proseguire verso la soluzione

INSERIMENTO ELEMENTI

Inserire gli elementi verbali per la costruzione della storia

STORY FLOW

INIZIA A PROGETTARE

Interactive icons: + ✓, + ✗, + !, + 👤

SHARE

Inserisci testo...

Inserisci testo...

Inserisci testo...

NASCONDI TUTORIAL
COME FUNZIONA

- TASK**
- COMPILATIVA
Il programma si limiterà a leggere ciò che i blocchi contengono
 - ALGORITMICA
Il programma eseguirà azioni precompilate

+ ✓ + ✗ + ! + 👤

SELEZIONE PERSONAGGIO NARRANTE

SHARE

CONDIVISIONE DELLO STORYBOARD

✗ RISPOSTA ERRATA

Inserisci testo...

Inserire immagine

✓ RISPOSTA CORRETTA

Inserisci testo...

Inserire immagine

! CORREZIONE

Inserisci testo...

Inserire immagine

CASELLA DI TESTO

Inserisci testo...

INIZIO

Luca è tornato a casa da scuola.
Ha appena pranzato e vuole riposarsi
un po' prima di mettersi a svolgere i
compiti assegnati per casa.
Cosa deve fare a questo punto?

+ ✓ + ✗ + ! + 👤

SHARE

INIZIO

Luca è tornato a casa da scuola. Ha appena pranzato e vuole riposarsi un po' prima di mettersi a svolgere i compiti assegnati per casa. Cosa deve fare a questo punto?

Andare sul divano e guardare un po' di televisione

Errato!
Dopo aver mangiato è importante lavarsi correttamente i denti

Andare in bagno a lavarsi i denti

+ ✓ + ✗ + ! + 👤

SHARE

COME FUNZIONA

+ ✓ + ✗ + ! + 👤

SHARE

STORY FLOW

GUARDA LO STORYBOARD

**LUCA È DA POCO
TORNATO A CASA DA
SCUOLA.
HA APPENA PRANZATO
E VUOLE RIPOSARSI UN
PO' PRIMA DI
METTERSI A SVOLGERE
I COMPITI ASSEGNATI
PER CASA.
COSA PUÒ FARE A
QUESTO PUNTO?**

**LUCA È DA POCO
TORNATO A CASA DA
SCUOLA.
HA APPENA PRANZATO
E VUOLE RIPOSARSI UN
PO' PRIMA DI
METTERSI A SVOLGERE
I COMPITI ASSEGNATI
PER CASA.
COSA PUÒ FARE A
QUESTO PUNTO?**

**ANDARE SUL
DIVANO A
GUARDARE UN PO'
DI TELEVISIONE.**

**ANDARE IN
BAGNO A
LAVARSI I DENTI.**

ANDARE IN BAGNO
A LAVARSI I DENTI.

CORRETTO!
LUCA CORRETTAMENTE,
DECIDE CHE PRIMA DI
DEDICARSI UN PO' DI
RIPOSO È GIUSTO
LAVARSI I DENTI.
MA COME PUÒ FARLO
NEL MIGLIORE DEI
MODI?

QUANDO L'UTENTE SCEGLIE LA RISPOSTA CORRETTA, AUTOMATICAMENTE IL SOFTWARE, LO PORTERÀ ALLO STEP SUCCESSIVO GIUSTIFICANDO LA CORRETTEZZA DI TALE SCELTA. IN SEGUITO, QUAL'ORA SIA STATO IMPOSTATO DAL PROGETTISTA, VERRA' CONDOTTO VERSO UN NUOVO BIVIO DECISIONALE.

ALGORITMO

**ANDARE SUL
DIVANO A
GUARDARE UN PO'
DI TELEVISIONE.**

ERRATO!
DOPO AVER MANGIATO,
È IMPORTANTE LAVARSI
CORRETTAMENTE I
DENTI.

QUANDO L'UTENTE SCEGLIE LA RISPOSTA SBAGLIATA, AUTOMATICAMENTE IL SOFTWARE, LO PORTERÀ AL BLOCCO "CORREZIONE", ALL'INTERNO DEL TROVERÀ LA SPIEGAZIONE DEL PERCHÈ TALE SCELTA SIA ERRATA. IN SEGIUTO, AUTOMATICAMENTE L'UTENTE VERRÀ PORTATO AL BIVIO DECISIONALE SEGUENTE, QUAL'ORA SIA STATO IMPOSTATO.

ALGORITMO

CORRETTO!
LUCA CORRETTAMENTE,
DECIDE CHE PRIMA DI
DEDICARSI UN PO' DI
RIPOSO È GIUSTO
LAVARSI I DENTI.
MA COME PUÒ FARLO
NEL MIGLIORE DEI
MODI?

- USANDO LO SPAZZOLINO ELETTRICO
- USANDO UNA BUONA DOSE DI COLLUTORIO
- USANDO LO SPAZZOLINO MANUALE

LA POSSIBILITÀ DI INSERIRE MOLTEPLICI BIVI DECISIONALI, ALTERNANDO RISPOSTE CORRETTE ED ERRATE, MIRA AD AUMENTARE LA GAMIFICATION DELLO STORYBOARD. CIÒ INTENSIFICA LA PARTECIPAZIONE E L'IMMEDESIMAZIONE DELL'UTENTE ALL'INTERNO DELLA STORIA NARRATA.

ERRATO!
PRIMA DI USARE
IL COLLUTORIO È
SEMPRE
NECESSARIO
PRIMA LAVARE I
DENTI CON LO
SPAZZOLINO.

NON TEMERE,
È DAGLI ERRORI
CHE SI IMPARA!

USANDO UNA BUONA DOSE DI COLLUTORIO

SI RIVELA FONDAMENTALE, AL FINE DI AVVALERE LA TERIOIA "SBAGLIANDO SI IMPARA", ALLA BASE DEL FUNZIONAMENTO DEL SFOTWARE, INDURRE L'UTENTE A POSSIBILI ERRORI SOFFERMANDOSI IN MANIERA ESAUSTIVA ALLA COMPILAZIONE DEL BLOCCO "CORREZIONE"

IN CONCLUSIONE!

Grazie alla struttura dinamica di **STORYFLOW** e alla presenza di bivi decisionali **estendibili all'infinito**, il progettista che si approccia a questo metodo ha la possibilità di creare la sua storia, incentrando il focus **sull'evidenziare problemi e possibili errori**, guidando l'utente alla loro scoperta per una maggiore comprensione, suggerendo in seguito possibili **soluzioni** e **spiegazioni**.